

МИКРО И МАКРО ЭЛЕМЕНТЫ

Хайдаров И.Н.

Доцент

Райимкулов Ф.А.

Тулкинов Х.Х.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825452>

Аннотация. Микро и макро элементы - это неорганические вещества, необходимые для нормального функционирования всех живых организмов. В этой статье рассмотрены основные микро- и макроэлементы, их роль в организме и последствия их недостатка или избытка. Особое внимание уделено взаимосвязи между микро- и макроэлементами и их влиянию на здоровье человека.

Ключевые слова: Микроэлементы, макроэлементы, неорганические элементы, биогенные элементы, метаболизм, ферменты, гормоны, здоровье, дефицит, избыток, пищевые добавки.

MICRO AND MACRO ELEMENTS

Abstract. Micro and macro elements are inorganic substances necessary for the normal functioning of all living organisms. This article discusses the main micro and macro elements, their role in the body and the consequences of their deficiency or excess. Particular attention is paid to the relationship between micro and macro elements and their impact on human health.

Keywords: Microelements, macroelements, inorganic elements, biogenic elements, metabolism, enzymes, hormones, health, deficiency, excess, food additives.

Введение

Все живые организмы состоят из органических и неорганических веществ.

Неорганические вещества представлены в виде микро- и макроэлементов, которые играют ключевую роль в поддержании жизнедеятельности. Микро- и макроэлементы входят в состав биомолекул, участвуют в метаболических процессах, регулируют функции органов и систем, и определяют физико-химические свойства клеток и тканей.

Макроэлементы

Макроэлементы - это элементы, которые составляют более 0,01% массы организма.

К ним относятся:

- Углерод (С): Основа всех органических молекул, включая белки, углеводы, липиды и нуклеиновые кислоты.
- Кислород (О): Участвует в дыхании и окислительных процессах, обеспечивающих энергией живые организмы.
- Водород (Н): Входит в состав воды, которая является основным растворителем и транспортным средством в живых системах.
- Азот (N): Важная составная часть белков, нуклеиновых кислот и некоторых витаминов.
- Фосфор (P): Необходим для синтеза АТФ (аденозинтрифосфата) - основного источника энергии в клетке. Также входит в состав нуклеиновых кислот и фосфолипидов, образующих клеточные мембраны.

- Сера (S): Входит в состав аминокислот цистеин и метионин, участвует в формировании третичной и четвертичной структуры белков.

- Калий (K), Кальций (Ca), Магний (Mg), Натрий (Na): Эти элементы играют важную роль в регуляции водно-солевого баланса, проведении нервных импульсов и сокращении мышц.

Микроэлементы

Микроэлементы - это элементы, которые составляют менее 0,01% массы организма, но играют важную роль в жизнедеятельности. К ним относятся:

- Железо (Fe): Входит в состав гемоглобина, который переносит кислород в крови, и миоглобина, который хранит кислород в мышцах.

- Цинк (Zn): Необходим для активности многих ферментов, участвует в иммунной системе.

- Медь (Cu): Входит в состав ферментов, участвует в образовании гемоглобина, в пигментации волос и кожи.

- Йод (I): Необходим для синтеза тироксина - гормона щитовидной железы, регулирующего обмен веществ.

- Кобальт (Co): Входит в состав витамина B12, необходимого для образования красных кровяных тел.

- Марганец (Mn): Участвует в метаболизме углеводов и липидов.

- Молибден (Mo): Входит в состав ферментов, участвующих в метаболизме азота.

- Селен (Se): Является антиоксидантом, защищает клетки от повреждений.

- Фтор (F): Необходим для формирования зубной эмали.

Последствия дефицита и избытка микро- и макроэлементов

Недостаток или избыток микро- и макроэлементов может привести к различным патологиям. Например:

- Дефицит железа: Анемия.

- Дефицит йода: Заболевания щитовидной железы.

- Избыток натрия: Гипертония.

- Дефицит кальция: Остеопороз.

- Дефицит витамина D: Рахит.

- Дефицит цинк: Замедление роста и развития.

Взаимосвязь между микро- и макроэлементами

Микро- и макроэлементы взаимодействуют друг с другом в организме, влияя на всасывание, метаболизм и функции друг друга. Например, железо лучше всасывается в присутствии витамина С, а кальций лучше всасывается в присутствии витамина D.

Заключение

Микро- и макроэлементы являются необходимыми компонентами для нормального функционирования организма. Важно обеспечивать организму достаточное поступление всех необходимых элементов с пищей или при необходимости с помощью пищевых добавок.

REFERENCES

1. Биохимия: учебник / [под ред. Е. С. Северина] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
2. Химия биогенных элементов: учебное пособие / [авт.: И. В. Астахова и др.] - СПб.: СПбГУ, 2014.

3. Основы биохимии: учебник / [авт.: Л. А. Туманян] - М.: Издательский центр "Академия", 2005.
4. Жизнь: Путь к биологии / [авт.: Р. П. Мерц, К. Л. Мерц] - М.: Издательство "Мир", 1996.
5. Химия для всех / [авт.: Д. И. Трифон и др.] - М.: Издательство "Просвещение", 2004.